

МОЊИЯТ, НАМУД ВА ЗАМИНАҲОИ МУҲИМИ ИНКИШОФИ ТУРИЗМ ДАР ХОҲАГИИ ЉАҲОН

ҲАСАНОВ РАҲИМҶОН

омӯзгори кафедраи географияи иқтисодӣ ва методикаи таълими география, Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар тамоми дунё туризм ба яке аз соҳаҳои аҳамиятнокӣ иқтисодӣ табдил ёфта, дар баъзе давлатҳои мутараққӣ бошад (ба монанди Фаронса, Миср, Шветсия ва ғайраҳо), он ҳамчун асоси ҳастӣ ба шумор меравад. Ба ғайр аз ин, дар бисёр кишварҳои дунё соҳаи туризм барои ташаккули касбияти тақрибан 350 млн. коргару хизматчиён ҷойҳои корӣ ва имкониятҳои зиёдеро фароҳам меорад.

Калидвожа: иқтисодиёт, сайёҳат, хизматрасонӣ, истироҳат, фарҳанг, минтақа, талабот, истеҳсолоти мол.

Аннотация: Туризм стал одним из важнейших секторов мировой экономики, а в некоторых развитых странах (таких как Франция, Египет, Швеция и др.) он считается основой существования. Кроме того, во многих странах мира туристический сектор обеспечивает рабочие места и множество возможностей для профессионального развития примерно 350 миллионов работников и служащих.

Ключевые слова: экономика, туризм, услуги, отдых, культура, регион, спрос, производство товаров.

Abstract: Tourism has become one of the most important sectors of the global economy, and in some developed countries (such as France, Egypt, Sweden, and others), it is considered the mainstay of their livelihoods. Furthermore, in many countries, the tourism sector provides jobs and numerous opportunities for professional development for approximately 350 million workers and employees.

Keywords: economy, tourism, services, recreation, culture, region, demand, production of goods.

Туризм талаботи аввали зарурии ҷаёт доништа намешавад, бинобар ин вай ба талаботи зарурии инсон танҳо дар вақти муаян намудани сатҳи муайяни даромади он ва сатҳи муайяни боигарии ҷамъият табдил меёбад.

Таърифи замонавии туризм, ки аз тарафи СММ қабул гардидааст чунин аст: **туризм** - ин истироҳати фаъолнааст, ки ба солимгардонии саломати, инкишофи ҷисмонии инсон таъсир карда, ба ҷароҳат ва берун рафтани аз ҷои доимии зист алоқаманд мебошад.

Омиљҳои бавуљдорандаи талабот ба туризм аз се гурӯҳи асосӣ, яъне маърифатӣ, фарҳангӣ, хољагӣ ва табию иқлими иборат мебошад.

Аввали асри оммавии туризм ба интернатианализатсияи ҷамаи соҳаҳои хољагии халқ ва баландшавии сатҳи зиндагӣ, зиёдшавии вақти холигӣ, тағирёбии сатҳи нақлиёт ва алоқа вобаста мебошад. Дар солҳои 60-70-ум туризми байналхалқӣ характери байналхалқии умумиҷаҳониро гирифт. Қариб 65% -и ҷамаи сафарҳои туризми байналхалқӣ ба Аврупо, 20% ба Амрико, 15% ба минтақаҳои боқимонда рост меояд (1990). Дар 20 соли охир шумораи саёҳони хорилӣ дар ҷаҳон 1/3 - маротиба афзуд.

Аз маълумоти ташкилоти туризми байналхалқӣ суръати афзоиши туризми байналхалқӣ 4,5 -5-ро дар як сол ташкил медиҳад. Ҷамин гуна суръати афзоиш вобаста аз таъсири омиљҳои асосӣ ба тараққиёти туризм мебошад. Онҳоро ба қисми иқтисодӣ илтимои ҷудо кардан мумкин аст. Афзоиши суръати урбанизатсия ба васеъшавии туризм оварда мерасонад -комплекси туризми пурқувват, ки хизматрасонии худро реклама (эълон) мекунад.

Ба сабаби субективии тараққиёти туризми байналхалқӣ, фаъолияти органҳои давлати дохил мешавад, ки тартиби даромадан-баромадан аз давлат ва ба ӯдуди он даромадани шаъврандони хорилӣро, танзим мекунад.

Туризм байналхалқӣ аз тарафи давлатҳо ҳамчун яке аз воситаи тараққиёти иқтисодӣ дида мешавад, ки дар инҳо зоғир шудааст:

– Ба туристон мол ва хизматрасонӣ пешниҳод намудани давлатҳо, барои оқилона истифода бурдани захираҳои табиӣ худ дар низоми тақсими байналхалқӣ меънат боз ҳам васеатар иштирок мекунад;

– Туристон байналхалқӣ- сарчашмаи самараноки воридшавии арз аз ҷумла аз ӯсиби « содироти дохила » ба туристон фурӯштани молҳои мағалӣ.

Даромад аз аз туризм байналхалқӣ сол аз сол меафзояд. Агар соли 1990 онҳо 255006 млн. долларро ташкил меоданд, даромади зиёдтаринро Штати Муттаҳидаи Амрико (940579 млн. долл.) мегирифт, алақай соли 1998 -495млн. доллар (даромади ШМА-120 млн.долл.) ва дар соли 2020 тахминан 2 млрд.долл. дар назар доранд. Таносуби байни даромад ва хароҷот аз туризм байналхалқӣ дар давлатҳо ва минтақаҳо, аз ҳамдигар фарқ мекунад. Салдои бештари манфири Испания (+14339 млн. долл.), Фаронса, Австралия, Италия доранд ва салдои бештари мусбиро-Япония, Германия дорост.

Тараққиёти туризм ӯӣҳои нави кориро ташкил медиҳад ва даромади маълӯи маъсулоти миллӣ (МММ) меафзояд. Туризм байналхалқӣ ба баланд кардани маъсулот ва хизматрасонӣ мусоидат мекунад ва васеъ намудани навӯҳои гуногун ва илро кардани тағирёбии сохт дар истеҳсолоти мол ва хизматрасонии миллӣ мебошад.

Дар Британияи Кабир соли 1997 даромад аз савдои хизматрасонӣ ба 17,8 млрд. фунт стерлинг расид, ки ба салдои манфии баланси пардохт дар ӯҳми 4,5 млрд. фунт стерлинг овард. Бо маълумоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии Туристӣ (ТУТ) дар ӯҳон 15-давлат ба хизматрасонии туризм, махсусгардонидашуда мебошанд, ки даромади онҳо аз туризм якҷанд маротиба аз содирот зиёдтар мебошад.(ӯадвали1).

Ба онҳо давлатҳои на чандон калони ӯазиравӣ, ки дар минтақаи субтропикӣ ӯойгиранд, ӯазираҳои Барбадос, Сейшел ва ӯайра дохил мешаванд. Ва дар 45 давлат даромади туризм аз ӯҳми содирот 1/4 ӯисса зиёдтар мебошад. Ин асосан дар давлатҳои тараққикардаи стода, ки афзоиши сусти иқтисодӣ доранд, дида мешавад. Ба ӯайр аз Австралия, Испания ва Португалия.

Ба ӯайр аз ӯиҷатҳои мусбӣ, ки бо тараққиёти туризм вобаста аст, боз ӯиҷатҳои манфӣ ва оқибатҳои манфӣ барои пешрафти иқтисодиёти мамлакатҳо вуҷуд дорад, ки ба онҳо оқибатҳои зеринро дохил кардан мумкин аст:

а) оқибатҳои илтимоию иқтисодӣ. Онҳо пеш аз ӯама бо беқурбшавии оқибатҳои воридотӣ алоқаманд ӯастанд. Зиёдшавии туризми хориҷӣ ба баландшавии нарх дар давлат ва вобаста аз афзудани талабот ба молҳои туристӣ ва васеъшавии қобилияти харидории аҳолии ӯамин давлат, ки дар соҳаи туризм кор мекунанд ва аз ӯсиби зиёдшавии даромади онҳо, ки дар оқибат ба дигар соҳаҳо ӯам паён мешавад. ӯамин гуна оқибатҳо нафақат ба давлатҳои тараққикардаи стода, балки барои тараққикарда ӯам хос мебошад.

б) оқибатҳои илтимои, фарҳангӣ ва психологӣ ба таъсири зиндагӣ ва ба рафтори хориҷиён тақлид кардани аҳоли, ки метавонад ба фаромӯш кардани анҷанаҳои миллии худ ва шавқ пайдо кардан ба фикрронии аврупоӣ оварда расонад.

Ба он нигоҳ накарда, туризм байналхалқӣ дар шароити ҳозира тараққӣ карда истода, мақсадҳои он васеъ шуда истодааст.

Мувофиқи омузиш ва таҳлилҳо олимони муқаррар намудаанд, ки туризм ба гуруҳҳои зерин тақсим мешавад:

–аз ӯиҷати мақсад – омӯштани маршрут, варзишию тандуристӣ, курортӣ, лижатозӣ, фестивалӣ, шикорчигӣ, шоп-туризм, динӣ ва омӯзиши;

–аз ӯиҷати зудӯаракатӣ (мобильности) - ӯаракаткунанда, статсионарӣ ва омехта;

–аз шакли иштирок - баркамол (зрелӣ), ӯавонона, қӯдакона ва оилавӣ;

–аз рӯи давомоти он - якрӯза, бисёррӯза, транзитӣ;
–аз рӯи истифодабарии воситаи нақлиёт - автомобилӣ, роњи оъан, обӣ, велосипедӣ, аспӣ ва ӯавоӣ;
–аз ӯиъати мавсимӣ -мавсими туристии авльгирифта, байнимавсимӣ,
–байналхалқӣ ва ноъиявӣ;
–бо тарзи ӯаракат - пиёдагард, бо воситаи нақлиёти одат шуда, бо намуди нақлиётҳои альоибу ӯароиб (экзотический).

Нетто-содиркунандагони хизматрасонии анъанавӣ Австралия, Швейтсария, Испания, Италия, Фаронса, Туркия, Португалия мебошанд. Дар давлатҳои боқимонда харољоти онҳо назар ба даромад зиёдтар мебошад, онҳо ӯамчун **нетто-воридкунанда** баромад мекунанд

РУЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Дурович, Копанев. – «Маркетинг в туризме» Минск - 1998
2. Добрецев.А - «Экспорт услуг и международный туризм» экономика и жизнь 1995
3. Легорнов С.Ф - «Туризм в экономики открытого типа» Вестник М.У- 1994
4. Пузакова Е.П, Честникова В.А - «Международный туристический бизнес» Москва- 1997
5. Семенов К.А - «Международные экономические отношения» Москва- 1998
6. Сапрунова.В - «Туризм: эволюция, структура, маркетинг» Москва 1997
7. Фомичев В.И - «Международная торговля» Москва - 1998
8. «Экономика туризма» Под ред. В.А Кварталнов Москва «фин-стат» 2001
9. Барномаи давлатии рушди туризм дар Тохикистон барои солҳои 2004-2009
10. Ахборотҳои маълумотҳои Вазорати иттисоҷ ва савдои ЉТ